

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

© 2025. *О. Я. Гришко, А. А. Святенко*
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

В статье рассмотрена актуальность организации театрализованной деятельности как средства развития творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста, представлены различные точки зрения относительно интерпретации понятия «театрализованная деятельность», приведены характерные особенности театрализованной деятельности как средства развития творческих способностей у старших дошкольников, раскрыта роль театрализованной деятельности в развитии творческих способностей у детей.

Ключевые слова: творческие способности, театрализованная деятельность, творческая деятельность, старший дошкольник, игра-драматизация.

Введение. По мнению многих специалистов, для наиболее эффективного развития детей, важно задействовать все известные и имеющиеся педагогические знания, методы и ресурсы. С появлением новых федеральных государственных стандартов, требования и задачи, стоящие перед педагогами дошкольников, усложняются.

Одной из основных задач Федеральных государственных образовательных стандартов и образовательной программы дошкольного образования в Российской Федерации и Донецкой Народной Республики дошкольного образования (далее ФГОС ДО) является «сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его способностей и творческого потенциала». Основной акцент делается на необходимости использования всех доступных образовательных ресурсов для развития творческих способностей ребенка.

Согласно ФГОС ДО на развитие творческих способностей дошкольников способствует театральная деятельность в игровой форме как наиболее доступный и эффективный способ познания окружающего мира.

Развитие творческих способностей и детского творчества, является наиболее актуальной темой для обсуждений в кругах ученых, занятых изучением детской психологии и дошкольной педагогики. Исследованием данной темы занимались такие ученые как: Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Б.М. Теплов, О.М. Дьяченко, А.Н. Волков и другие.

По мнению исследователей (Д.В. Менждерицкой, Л.В. Артемовой, Е.Л. Трусовой, Р.И. Жуковской и др.), искусств, т.е. театральная деятельность, является мощным средством развития творческих способностей ребенка, раскрытие внутренних качеств личности и самореализации творчества ребенка В.Г. Петрова, как формы жизненного опыта. Театральная деятельность, утверждает он, лежит глубоко в природе ребенка и находит свое выражение стихийно, независимо от воли взрослых.

Данная деятельность очень знакома и понятна детям и реализуется в основном в играх. Используя свое воображение и внутренний мир, пытаясь реализовать свои идеи и вымыслы через образы и действия, дети могут использовать свои врожденные творческие способности.

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в становлении личности ребенка, периодом интенсивного развития всех психических процессов и формирования базовых навыков. В это время особую значимость приобретает развитие творческих способностей, которые позволяют ребенку не только адаптироваться к меняющимся условиям окружающего мира, но и находить нестандартные решения, выражать себя, проявлять инициативу и самостоятельность. Развитие творческих способностей в дошкольном возрасте – это не только формирование умения создавать что-то новое, но и становление личности, способной к нестандартному мышлению и самовыражению.

Среди множества средств развития творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста одним из наиболее эффективных является театрализованная деятельность. Важно подчеркнуть, что театрализация — это не просто развлечение, а мощный инструмент для развития творческого потенциала ребенка. Она органично сочетает в себе игру, искусство, общение и способствует всестороннему развитию ребенка. В театрализованной деятельности дети становятся не просто зрителями, а активными участниками, погружаясь в мир историй и персонажей, что даёт им возможность не только выразить себя, но и примерить на себя различные роли, взглянуть на мир глазами других. Театрализованная деятельность предоставляет широкие возможности для проявления творческой инициативы, развития фантазии, воображения, эмоциональной сферы, а также речевых и коммуникативных навыков. Более того, театральная игра способствует активному познанию мира, позволяет детям совершать для себя много открытий, что формирует их творческий взгляд на окружающую действительность.

Анализ предыдущих исследований и публикаций. Проблема развития творческих способностей у детей дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности исследовалась известным российским педагогом и психологом Л. С. Выготским. В частности, указанной проблеме посвящена его книга [5], в которой рассмотрены сущность и особенности детского творчества и детского воображения, взаимосвязь воображения и действительности, механизмы формирования творческого воображения у дошкольников, сложности, которые могут возникать в процессе развития творческих способностей у детей и т.д. Изучением проблемы развития творческих способностей у дошкольников в театрализованной деятельности занимались также и такие исследователи психологии творчества, как А. В. Бакушинский [2], Б. М. Неменский [6], С. Т. Шацкий [8] и др. В исследованиях указанных ученых на практических примерах доказано, что театрализованная деятельность открывает широкие возможности для развития творческих способностей, творческого мышления, творческого воображения и в целом творческого потенциала у детей дошкольного возраста. Однако, несмотря на наличие определенного круга научных трудов и разработок, проблема развития творческих способностей у дошкольников средствами театрализованной деятельности считается не до конца изученной и требует проведения дальнейших исследований.

Цель исследования. Целью исследования является изучение театрализованной деятельности как средства развития творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста.

Основные результаты исследования. Театрализованная деятельность оказывает комплексное воздействие на развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. Она включает в себя разнообразные формы, такие как игры-драматизации, режиссёрские игры, инсценировки сказок, кукольные

представления и другие виды театра, и все они способствуют развитию творческого потенциала детей. В процессе такой деятельности дети создают что-то новое, импровизируют на музыкальных инструментах, придумывают мелодии и элементы танца, создают костюмы и декорации, и таким образом выражают свой внутренний мир, демонстрируют свои склонности и предпочтения, детское мировоззрение. Театральная деятельность не только позволяет детям реализовывать готовые сценарии, но и даёт возможность создавать свои собственные авторские замыслы, придумывая драматургический материал и оформляя его в виде инсценировки, постановки или спектакля.

Именно импровизационный характер театральной игры является ключевым фактором развития креативности и нестандартного мышления. Этот процесс позволяет детям находить неожиданные решения, выходить за рамки привычных шаблонов, что непосредственно влияет на развитие их творческого мышления и воображения. В театральной игре дети учатся видеть мир с разных точек зрения, представлять себя в роли различных персонажей и ситуаций, что значительно расширяет их горизонты и стимулирует творческое восприятие окружающей действительности.

Помимо этого, организация театрализованной деятельности детей старшего дошкольного возраста позволяет педагогу сплотить коллектив дошкольников, создать творческую атмосферу, способствующую реализации творческих идей, эмоционально настроить юных творцов на создание чего-либо нового, значительно отличающегося от существующего, что является немаловажным условием их творческого развития, расширения представлений как о непосредственно театрализованной деятельности, так и о творчестве в целом. Педагог, организуя театральную деятельность, играет ключевую роль в создании этой творческой атмосферы, стимулируя детей к самовыражению и помогая им воплощать свои идеи.

Таким образом, театральная деятельность напрямую развивает творческое мышление и творческое воображение, которые являются неотъемлемыми компонентами творческих способностей. Она дает детям опыт создания творческого продукта, будь то инсценировка, постановка или спектакль, позволяя выразить свое детское мировоззрение через творчество.

Старший дошкольный возраст является одним из наиболее благоприятных периодов для развития творческих способностей у детей. Обусловлено это тем, что в указанный период дошкольного детства проявляется ряд особенностей, характеризующих ребенка как творца. Наиболее эффективно реализовать творческий потенциал и развивать творческие способности у детей позволяет театрализованная деятельность, которая дает возможность старшим дошкольникам в полной мере проявлять активность и инициативность, входить в образ, играть любые роли, подражая тому, что они уже видели или что их заинтересовало и при этом получать огромное эмоциональное удовольствие от собственной деятельности.

По определению, сформулированному Н. Н. Верещагиной, М. В. Папиной, Д. Е. Шубиной, театрализованная деятельность представляет собой «вид художественной деятельности, который включает исполнение собственного или авторского замысла в играх-драматизациях, режиссерских играх, различного рода инсценировках и в постановках разнообразных видов театра» [4]. Несколько иное определение театрализованной деятельности приводит И. В. Артемьева, которая указывает, что театрализованная деятельность является творческой деятельностью детей, напрямую связанной с моделированием и созданием образов и отношений на основе использования таких средств, как мимика, пантомимы, жесты [1]. Анализируя

приведенные интерпретации понятия «театрализованная деятельность», можно сформулировать следующее авторское определение: театрализованная деятельность представляет собой вид творческой деятельности, направленной на реализацию творческого замысла в играх-драматизациях, инсценировках и в различных театрализованных постановках.

Исследователь С. В. Никитин проводит параллель между понятиями «театрализованная деятельность» и «творческая деятельность», указывая тем самым на то, что именно театрализованная деятельность является эффективным средством развития творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. Упомянутый автор отмечает, что сущностные признаки понятия «творческая деятельность» присутствуют в понятии «театрализованная деятельность» и заключаются в следующем:

1. Оригинальность, новизна или репродуктивность способов деятельности и качество достигнутого результата.
2. Общественная значимость созданного творческого продукта и его вклад в обогащение предшествующего опыта.
3. Степень воплощенности в созданном творческом продукте внутреннего мира автора, его взглядов и ценностей (в данном случае – детей дошкольного возраста).
4. Гуманность и человечность процесса и результата театрализованной деятельности как творческой деятельности [7, с. 43].

Характерными особенностями театрализованной деятельности как средства развития творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста являются:

1. Постепенный переход дошкольника от наблюдения за театрализованной постановкой взрослого к самостоятельной театрализованной деятельности под руководством педагога, включающей проявление элементов творчества непосредственно в проигрывании той или иной роли, исполнении музыкальной или танцевальной композиции, песни и т.д.
2. Организация коллективной творческой деятельности в виде игры-драматизации или театрализованной постановки, в которой каждый дошкольник исполняет свои роли.
3. Выполнение действий не только фольклорных и литературных персонажей, но и импровизация собственных творческих действий в сочетании с передачей основных эмоций изображаемых героев.
4. Освоение роли и создание элементарного образа в игре-драматизации, фольклорная или литературная основа содержания, наличие зрителей [3].

Участвуя в театрализованной деятельности, дети старшего дошкольного возраста становятся непосредственными участниками различных повседневных и выдуманных историй из жизни реальных людей, животных, растений, сказочных персонажей. В ходе такой деятельности старшие дошкольники совершают для себя много открытий, что является важнейшим условием развития творческого взгляда на мир. Игры-драматизации, режиссерские игры, инсценировки по сюжетам сказок и т.д. позволяют детям не только создавать собственный творческий замысел, но и реализовать его в творческих играх, к которым и относятся театрализованные игры. В данном случае театрализованная деятельность выступает в качестве эффективного средства развития творческих способностей у старших дошкольников ввиду того, что она позволяет создавать драматургический материал, исполнять собственный авторский замысел, оформлять авторский творческий продукт в виде инсценировки, театрализованной постановки или спектакля. Характерной особенностью детской

театрализованной деятельности является ее импровизационность, которая служит основой для развития креативности и творческого взгляда на мир.

Театрализованная деятельность открывает широкие возможности для развития творческих способностей у старших дошкольников. В процессе такой деятельности дети создают что-то новое, импровизируют на музыкальных инструментах, придумывают мелодии и элементы танца и таким образом выражают свой внутренний мир, демонстрируют свои склонности и предпочтения, детское мировоззрение, приобретают опыт в создании творческого продукта, а, следовательно, развивают творческое мышление и творческое воображение, которые являются неотъемлемыми компонентами творческих способностей. Помимо этого, организация театрализованной деятельности детей старшего дошкольного возраста позволяет педагогу сплотить коллектив дошкольников, создать творческую атмосферу, способствующую реализации творческих идей, эмоционально настроить юных творцов на создание чего-либо нового, значительно отличающегося от существующего, что является немаловажным условием их творческого развития, расширения представлений как о непосредственно театрализованной деятельности, так и о творчестве в целом.

Театрализованная деятельность включает в себя не только игру в театр, но и различные формы ролевых игр, импровизаций, создание сценок и постановок. Исследования показывают, что театрализованные игры способствуют развитию:

1. Креативности – дети учатся генерировать новые идеи и находить нестандартные решения.
2. Эмоционального интеллекта – через игру дети учатся понимать и выражать свои эмоции, а также сопереживать другим.
3. Социальных навыков – взаимодействие с другими детьми в процессе театрализации способствует развитию навыков общения, сотрудничества и разрешения конфликтов.

Для эффективного развития творческих способностей детей посредством театрализованной деятельности необходимо создать определенные условия:

- Организация театральной среды: Обеспечение наличия разнообразного реквизита, костюмов, декораций, а также театрального уголка, где дети могут самостоятельно организовывать игры и репетировать свои сценки. Важно, чтобы материалы были доступны и разнообразны, позволяя детям воплощать свои самые смелые идеи.
- Разнообразие форм театрализованной деятельности: Использование различных видов театра, таких как кукольный, пальчиковый, теневой, настольный, а также маски, ростовые куклы, ширмы и т.д. Это позволит детям попробовать себя в разных ролях и проявить свои способности в разных форматах.
- Постепенное усложнение заданий: Начинать с простых импровизационных игр и небольших сценок, постепенно переходя к инсценировкам сказок, пьес и творческим постановкам. Такой подход позволит детям постепенно наращивать свои навыки и творческий потенциал.
- Поддержка творческой инициативы детей: Создание условий, в которых дети могут самостоятельно выбирать сюжеты, роли, средства выразительности, а также вносить свои идеи и предложения. Важно давать детям свободу самовыражения и стимулировать их инициативу.
- Включение театрализованной деятельности в образовательный процесс: Интеграция театральных игр с другими видами деятельности, такими как музыка, рисование, лепка, конструирование. Это позволяет детям применять свои знания и умения в разных областях и развивать межпредметные связи.

- Участие родителей: Привлечение родителей к изготовлению реквизита, костюмов, а также к посещению театральных представлений и совместным постановкам. Это способствует созданию единого образовательного пространства и вовлечению семьи в творческий процесс.

Примеры театрализованных игр:

- Ролевые игры: В ролевых играх дети выбирают себе персонажей из жизни или сказок и разыгрывают различные ситуации, экспериментируя с различными ролями, моделями поведения и эмоциональными проявлениями. Это позволяет им лучше понять себя и других, а также проявить свою индивидуальность. Например, дети могут разыгрывать сценки из жизни семьи, детского сада, школы, или же сценки из любимых сказок.

- Создание сценок: Дети совместно работают над созданием небольших театральных постановок на основе известных сказок или придуманных историй. Этот процесс подразумевает коллективное творчество, где дети учатся договариваться, слушать друг друга, предлагать свои идеи и работать вместе для достижения общей цели. Они могут самостоятельно придумывать диалоги, движения и декорации, а также выбирать музыкальное сопровождение.

- Импровизация: В играх-импровизациях дети получают задания, требующие от них быстрого реагирования и креативного подхода. Здесь нет заранее заготовленного сценария, а дети должны спонтанно придумывать реплики и действия, используя свою фантазию и воображение. Например, педагог может задать ситуацию, а дети должны проиграть ее, или же дать детям тему, на которую они должны импровизировать, используя свой актерский талант.

Специфика форм театрализованной деятельности:

1. Игра-драматизация. Специфика:

Сюжетная основа: Основой для игры-драматизации является готовый сюжет (сказка, рассказ, стихотворение), который дети воспроизводят в игровой форме.

Импровизация: несмотря на наличие сюжета, детям предоставляется свобода в импровизации, особенно в плане речи и движений персонажей.

Ролевое поведение: Дети берут на себя роли персонажей и действуют от их имени, передавая их характеры и эмоции.

Коллективность: обычно игра-драматизация является коллективной деятельностью, где каждый ребенок играет свою роль, но также может быть и индивидуальной.

Простота: для игры-драматизации не требуется сложного реквизита, достаточно воображения детей и простых атрибутов.

Развитие: развивает речь, воображение, умение перевоплощаться, эмоциональную сферу, социальные навыки.

2. Режиссёрская игра. Специфика:

Управление процессом: Главная особенность – это управление процессом игры со стороны ребёнка-режиссёра.

Свобода творчества: Дети сами придумывают сюжет, место действия, персонажей и их характеры.

Выбор выразительных средств: Режиссёр выбирает, какими средствами персонажи будут выражать свои эмоции (мимика, жесты, интонация).

Использование игрушек: часто в режиссерской игре используются игрушки, куклы, фигурки, которые становятся персонажами.

Пространственная организация: Режиссёр организует игровое пространство, расставляя декорации и персонажей.

Развитие: развивает творческое мышление, воображение, умение планировать, организационные навыки.

3. Инсценировка. Специфика:

Литературная основа: В основе инсценировки лежит готовый текст, который дети воспроизводят.

Близость к спектаклю: Инсценировка ближе к театральной постановке, чем другие формы.

Творческая интерпретация: несмотря на готовую основу, дети имеют возможность для творческой интерпретации текста и образов.

Участие в подготовке: Дети участвуют в подготовке к инсценировке (изготовление декораций, костюмов, разучивание ролей).

Развитие: развивает речь, память, внимание, умение перевоплощаться, понимание литературных произведений.

4. Кукольный театр. Специфика:

Куклы – персонажи: Куклы являются главными действующими лицами, а дети их приводят в движение.

Разные виды кукол: могут использоваться разные виды кукол (пальчиковые, марионетки, тростевые, би-ба-бо и др.).

Скрытость: Дети, управляющие куклами, обычно скрыты от зрителя за ширмой.

Разнообразие сюжетов: Сюжеты могут быть разными – от сказок до бытовых сценок.

Развитие: развивает ловкость рук, координацию движений, воображение, речь, умение работать в команде (если кукловодов несколько).

Заключение. Проведенное исследование подтверждает, что театрализованная деятельность является мощным и многофункциональным средством развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. Анализ теоретических источников и практический опыт показали, что театрализация не просто развлекает детей, но и активно способствует формированию их творческого потенциала, предоставляя им широкие возможности для самовыражения, импровизации, создания авторских замыслов и воплощения их в жизнь.

В ходе исследования было установлено, что старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для развития творческих способностей, так как именно в это время дети проявляют повышенную активность, любознательность, стремление к самостоятельности и творчеству. Театрализованная деятельность, с её разнообразием форм (игры-драматизации, режиссёрские игры, инсценировки сказок и др.), предоставляет детям уникальную возможность для реализации их творческих потребностей и развития способностей к нестандартному мышлению.

Одним из ключевых аспектов, определяющих эффективность театрализованной деятельности, является её импровизационный характер, который позволяет детям выходить за рамки привычных шаблонов и находить оригинальные решения в различных ситуациях. Также немаловажную роль играет создание авторского замысла, где дети не просто воспроизводят готовые сценарии, но и самостоятельно придумывают сюжеты, образы персонажей и способы их воплощения, что способствует развитию их воображения и фантазии.

Результаты исследования также показали, что театрализованная деятельность оказывает положительное влияние не только на развитие творческих способностей, но и на формирование других важных качеств личности ребенка. В процессе театральных

игр дети учатся понимать и выражать свои эмоции, сопереживать другим, сотрудничать в коллективе, что способствует развитию их эмоционального интеллекта и социальных навыков. Участие в театральных постановках повышает их самооценку и уверенность в себе, дает опыт публичных выступлений и учит свободно выражать свои мысли и чувства.

Важно подчеркнуть роль педагога в организации театрализованной деятельности. Именно он создает благоприятную творческую атмосферу, стимулирует детей к самовыражению, поддерживает их инициативы, помогает воплотить их идеи, а также направляет их в процессе работы над постановкой. От умения педагога создавать условия для развития детского творчества, во многом зависит успех театрализованной деятельности и её влияние на развитие творческих способностей детей.

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы при разработке образовательных программ для дошкольных учреждений, а также при подготовке методических рекомендаций для воспитателей и родителей по организации театрализованной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. Полученные данные также могут служить основой для дальнейших исследований, направленных на изучение влияния различных форм театрализованной деятельности на развитие отдельных аспектов творческих способностей, а также на разработку новых методов и приемов работы с детьми в данном направлении.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что театрализованная деятельность является не просто полезным, но и необходимым компонентом образовательного процесса в дошкольном учреждении, способствующим формированию всесторонне развитой, творческой, эмоционально зрелой и социально адаптированной личности. Она не только раскрывает творческий потенциал каждого ребенка, но и помогает ему стать активным участником культурной жизни общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артемьева И. В. Театрализованная деятельность как средство формирования активного читателя [Электронный ресурс] / И. В. Артемьева // Сайт Самарской Областной Детской Библиотеки. – 2023. – URL: <http://www.sodb.ru/node/2951> (дата обращения: 11.12.2024).
2. Бакушинский А. В. Исследования и статьи : избранные искусствоведческие труды / А. В. Бакушинский. – М. : Советский художник, 1981. – 351 с.
3. Бахаева О. Н. Развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельности / О. Н. Бахаева, Л. Н. Мартынова // Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2019. – № 4. – С. 35-39.
4. Верещагина, Н. Н. Театрализованная деятельность как средство обучения старших дошкольников составлению творческих рассказов / Н. Н. Верещагина, М. В. Папина, Д. Е. Шубина // Развитие личности в образовательном пространстве: сборник трудов конференции. – Бийск, 2019. – С. 169-175.
5. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. – М. : Перспектива, 2020. – 90 с.
6. Неменский Б. М. Мудрость красоты. О проблеме эстетического воспитания. Книга для учителя / Б. М. Неменский – М. : Просвещение, 1987. – 255 с.
7. Никитин С. В. Анализ понятия «театрализованная деятельность» с позиций дошкольного воспитания / С. В. Никитин // Вестник Тамбовского университета : гуманитарные науки. – 2022. – Т. 27, № 1. – С. 37-46.
8. Шацкий С. Т. Педагогика. Избранные сочинения в 2 т. Том 1 / С. Т. Шацкий. – 2-е изд., стер. – М. : Издательство Юрайт, 2023. – 269 с.

Поступила в редакцию 23.12.2024 г.

**THEATRICAL ACTIVITY AS A MEANS OF DEVELOPING
CREATIVE ABILITIES IN OLDER PRESCHOOLERS**

O. Y. Grishko, A. A. Svyatenko

The article examines the relevance of the organization of theatrical activities as a means of developing creative abilities in older preschool children, presents various points of view regarding the interpretation of the concept of "theatrical activity", provides characteristic features of theatrical activities as a means of developing creative abilities in older preschoolers, reveals the role of theatrical activities in the development of creative abilities in children.

Key words: creativity, theatrical activity, creative activity, senior prescho

Гришко Ольга Яковлевна
Магистрант,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: grishko.olga@internet.ru

Grishko Olga Yakovlevna
Graduate student,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: grishko.olga@internet.ru

Святенко Анатолий Андреевич
Кандидат экономических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: a.svyatenko02@mail.ru.

Svyatenko Anatoly Andreevich
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: a.svyatenko02@mail.ru.